

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Виталий Окатенко, Сергей Скорый

Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)

Keywords: Scythians, archaic, Second Karavan Barrow, Near-Eastern import, Seversky Donets river-basin.

Cuvinte cheie: Sciți, arhaic, tumulul 2 de la Karavan, import din est, bazinul râului Sever-Donet.

Ключевые слова: Скифы, архаика, Второй Караванский курган, Ближневосточный импорт, бассейн Северского Донца.

Vitalii Okatenko, Sergey Skoryj

Bronze plate with gilding from the Second Karavan barrow of the early Scythian period (Ukrainian Left-Bank Forest-Steppe)

The article is devoted to a unique find of Near Asian origin - a bronze plate with chased ornamentation and gilding, found in the Scythian archaic barrow № 2 near the Karavan village, near the town of Lyubotin, Kharkiv region (Seversky Donets basin).

We had an opportunity to conduct an independent study of this product. There are several opinions about the place of manufacture of this plate. Some authors associated the Karavan plate with Achaemenid Iran and dated by the 7th-6th centuries BC. Others saw in it, not without reason, Assyrian products, determining the time of the product by the 9th-8th or the 3rd quarter of the 8th - early 7th centuries BC.

We believe that the opinion about the Assyrian roots of this product is quite convincing. According to the Karavan plate's closest analogy - in terms of the ornament- on the bronze-based pix from the collection of the Metropolitan Museum, we find it possible to extend the chronological framework of the production of the plate in Assyria to the whole 7th century BC.

Vitalii Okatenko, Sergey Skoryj

Vas de bronz aurit din tumulul 2 de la Karavan din perioada scitică timpurie (din stânga silvestrele ucrainene)

Articolul este dedicat analizei unei descoperiri de unicat, specifică Orientului Apropiat – un vas din bronz aurit ornamentat prin batere, descoperit în tumulul scitic nr. 2 de la Karavana, în apropierea orașului Liubotin, regiunea Harkov (bazinul Seversky Donets).

Noi am avut fericita ocazie de a studia acest vas de import. Există mai multe păreri despre locul de producere al acestor recipiente. Unii autori au asociat această descoperire cu Iranul achemenid și, respectiv, l-au datat cu sec. VII-VI a.Chr. Alții, l-au atribuit produselor asiriene, determinând încadrarea acestuia în sec. IX-VIII a.Chr. sau în al treilea sfert al sec. VIII – începutul sec. VII a.Chr.

Noi considerăm că este destul de convingătoare ideea despre rădăcinile asiriene. Având în vedere că cea mai apropiată analogie a ornamentului de pe vasul de la Karavan este cel de pe pixida de bronz din colecția Muzeului Metropolitan, considerăm argumentată posibila extindere a segmentului cronologic în cadrul căruia ar fi fost produs acest vas asirian – pentru întreg secolul al VII-lea.

Виталий Окатенко, Сергей Скорый

Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)

Статья посвящена рассмотрению уникальной находки переднеазиатского происхождения – бронзовому блюду с чеканным орнаментом и позолотой, обнаруженному в скифском архаическом кургане №2 у пос. Караван, близ г. Люботин Харьковской области (бассейн Северского Донца).

Мы имели возможность непосредственно изучать данное импортное изделие. Существует несколько мнений о месте изготовления данной посуды. Одни авторы связывали караванское блюдо с Ахеменидским Ираном и, соответственно, датировали VII-VI вв. до н.э. Иные видели в нём, не без основания, ассирийскую продукцию, определяя время данного изделия IX-VIII или 3-ей четвертью VIII – началом VII вв. до н.э.

Нам представляется вполне убедительным мнение об ассирийских корнях данного изделия. Учитывая наиболее близкую аналогию караванскому блюду по орнаментальному оформлению, известному на бронзовой пиксиде из собрания Метрополитен Музея, считаем возможным расширить хронологические рамки, в которых могло быть осуществлено производство данного сосуда в Ассирии на весь VII в. до н.э.

Около трёх десятилетий назад, в 1993 г., у пос. Караван, вблизи г. Люботин Харьковской области (бассейн р. Северский Донец, Украинская Левобережная Лесостепь) (рис. 1) неизвестными лицами, с применением землеройной техники, варварски были разрушены 2 кургана, относящиеся к раннескифскому времени.

По сведениям некоторых старожилов на момент ограбления, один из них (№1) был высотой около 1,0 м, а второй (№2), находящийся поблизости, отличался большими размерами, и имел до разрушения высоту до 5,0 м. На нём во время Великой Отечественной войны была огневая позиция, вследствие чего верхушка была разрушена [Okatenko 2014, 4; 2014a, 255].

Как сообщают предшественники, насыпи упомянутых курганов были потревожены еще до ограбления 1993 г., при строительстве очистных сооружений Караванского спиртзавода [Chernenko, Bandurovskii 1998, 154].

Бронзовое блюдо, о котором пойдёт речь в настоящей работе, наряду с иными предметами, было обнаружено в 1993 г. в ходе ограбления кургана №2. Конкретные условия находки его в кургане, к сожалению, не известны.

В процессе расследования обстоятельств разрушения памятника, А.В. Бандуровскому и Ю.В. Буйнову, доценту Харьковского университета им. В.Н. Каразина, удалось изъять у местных жителей пос. Караван упомянутое блюдо и половину серебряного наконечника ритона в виде протомы бычка [Buinov 1993-1994, 4; Bandurovskii, Buinov, Degtiar' 1998, 148].

В настоящее время блюдо хранится в Научных фондах Института археологии НАН Украины (Киев)¹. Данный артефакт известен в науке исключительно по рисунку, опубликованному в своё время А.В. Бандуровским, Ю.В. Буйновым и А.К. Дягтярём [Bandurovskii, Buinov, Degtiar' 1998, 149, рис. 4, 2], позже тиражированному в иных работах [Bandurovskii, Chernenko 1999, 29, рис. 2; Alekseev 2003, 381, рис.10, 11; Kisel' 2003, 132, №37; Grechko 2010, 205, рис. 58, 2], иногда с искажениями указанного первоисточника [Bandurovskii, Buinov 2000, 195, рис. 54, 2]. Кроме того, в некоторых изданиях приводятся достаточно различающиеся параметры блюда, особенно, его диаметра и

высоты бортика [Bandurovskii, Buinov, Degtiar' 1998, 148; Bandurovskii, Chernenko 1999, 30], что, разумеется, вносит путаницу в истинное положение дел.

Пожалуй, наиболее хорошая по качеству и формату копия упомянутого рисунка блюда воспроизводится на титульной странице в сборнике Люботинское городище, предшествующем монографии Б.А. Шрамко [Liubotinskoe gorodishche 1998, 7] (рис.2). Однако, и в ней есть неточности по сравнению с самой вещью, о чём речь пойдёт ниже.

Итак, *бронзовое блюдо с позолотой*. Сразу же отметим, что этот факт отнюдь не однозначно присутствует в работах, где речь идёт о данном изделии. В некоторых из них о какой-либо инкрустации блюда драгоценным металлом нет ни слова. В других, написанных А.В. Бандуровским с соавторами, речь идёт либо о золотой плакировке блюда [Bandurovskii, Buinov 2000, 67], либо ошибочно отмечается, что она – серебряная [Bandurovskii, Chernenko 1999, 30]. Однако в монографии А.В. Киселя, вышедшей несколько позже, чётко говорится о золотой инкрустации [Kisel' 2003, 71, 132].

Блюдо в плане имеет круглую форму (диаметр внешний 25,3 см, диаметр внутренний 24,4 см), плоское дно и расположенные под тупым углом, плавно отогнутые стенки, высотой 3,5 см. По краю блюда проходит ровный бортик шириной 3,5 см. Толщина стенки блюда до 0,3 см.

С одной стороны, на стенке блюда, возле устья, на расстоянии 4,0 см друг от друга, расположены 2 колечка-шарнира, к которым первоначально крепились ручки (рис. 3-4). На рисунке блюда в плане в работах А.В. Бандуровского и соавторов колечки-шарниры показаны неверно, а на профиле сосуда вполне правильно (рис. 2, ср. рис. 4). Интересно, что ручки на блюде были только с одной стороны.

Дно блюда в разной степени повреждено сквозными лакунами коррозии и окислов, вследствие долгого пребывания в земле – от нескольких довольно больших отверстий до маленьких дырочек (рис. 3-4).

С внутренней стороны дно блюда украшено довольно сложным растительно-геометрическим орнаментом, нанесённым с помощью чеканки, занимающим лишь центральную часть дна. Детали орнамента хорошо определимы на

1. Номер хранения находки в Научных фондах Института археологии НАН Украины №ТЗБ-62.

Рис. 1. Местоположение курганов у пос. Караван Харьковской области (Украинская Левобережная Лесостепь).

Fig. 1. The location of the barrows near the village Karavan of the Kharkiv region (Ukrainian Left-Bank Forest-Steppe).

самом предмете, качественных фото (рис. 5) и тщательной прорисовке² указанного участка, сделанной по упомянутым фото (рис. 6).

В центре композиции расположена восьмилепестковая розетка, каждый лепесток которой окаймлен двойной линией. В кругу розетки, также окаймленном двойной линией, – небрежно нанесённые косые насечки, возможно, для закрепления оправы (?) какого-либо украшения (рис. 5-6).

Затем располагаются 3 окружности, увеличивающегося диаметра, изображённые различным числом гравированных линий.

К слову сказать, на рисунке в работах А.В. Бандуровского и его соавторов некоторые детали этого орнамента переданы неточно или не обладают должным качеством.

Первая окружность нанесена 7 концентрическими линиями (на рисунке А.В. Банду-

ровского их шесть), следующая за ним, вторая – 6 линиями, наконец, третья окружность также 6 линиями (на рисунке их показано лишь 5).

Между первой и второй окружностями расположен фриз в виде заштрихованных сеточкой равнобедренных треугольников (21 изображение). Кстати, этот орнамент, вполне, напоминает элемент декора предскифской и раннескифской столовой инкрустированной посуды. Стоит отметить, что эта деталь орнамента на упомянутом первоначальном рисунке блюда изображена слишком идеализировано (рис. 2). Между второй и третьей окружностями также расположен орнамент, но не геометрический, а растительный в виде стилизованных цветков лотоса, соприкасающихся лепестками. Бутоны у последних также заштрихованы сеткой, как упомянутые треугольники первого фриза, чего также не видно на большинстве некачественно опубликованных ранее рисунках рассматриваемого блюда.

2. Прорисовка орнамента выполнена И.С. Бавовой, которой авторы выражают искреннюю признательность.

Рис. 2. Бронзовое блюдо из Второго Караванского кургана. Иллюстрация из работ А. В. Бандуровского с соавторами и последующих авторов, по: Бандуровский, Буйнов, Дегтярь 1998, 149, рис. 4, 2 (по: В. Омельченко).

Fig. 2. Bronze plate from the second Karavan barrow. The illustration from the works of A.V. Bandurovskii with co-authors and subsequent authors, after: Bandurovskii, Buinov, Degtiar' 1998, 149, fig.4, 2 (after: V. Omelchenko).

В связи с разрушением участков дна блюда сохранилось изображение 12 цветков, но, судя по ритму их нанесения, в районе утраченной части дна был ещё один цветок лотоса, т.е. первоначально их было тринадцать. На рисунке же блюда из Второго Караванского кургана, тиражированном в ряде работ, изображено только 11 цветков лотоса.

Внутренняя поверхность блюда, во всяком случае, в районе орнамента, судя по сохранившимся отдельным участкам, была покрыта

тонким слоем золота в технике плакирования (рис. 3; 5).

Прямые аналогии данному изделию пока не известны.

Бронзовое блюдо из Второго Караванского кургана с момента первой публикации привлекло внимание исследователей. И если *переднеазиатское происхождение* данного артефакта сомнения ни у кого не вызывало, то по вопросам касательно места изготовления данного изделия, даты, путей попадания его в

Рис. 3. Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана. Лицевая и оборотная стороны с профилями. Фото авторов.

Fig. 3. Bronze plate with gilding from the Second Karavan barrow. Front and back sides with profiles. Photo by the authors.

лесостепной ареал Украины предлагались различные версии.

В своё время А.В. Бандуровский и Е.В. Черненко трактовали блюдо как *ахеменидское изделие*, относили его к группе вещей VII-VI вв. до н.э. и предполагали три возможности попадания его в Лесостепь: в результате неких торговых отношений, переднеазиатских походов или скифо-персидской войны. В двух последних случаях это изделие рассматривалось в качестве трофея [Bandurovskii, Chernenko 1999, 30]. Первая версия маловероятна, что отмечалось и самим авторами. В ещё большей степени нет основания соотносить данную находку с событиями скифо-персидской войны конца VI в. до н.э. поскольку комплекс Второго Караванского кургана (об этом будет далее), как минимум, на столет древнее.

А.В. Бандуровский и Е.В. Черненко указали на элементы сходства находки из Каравана с известным серебряным блюдом из «комплекса» Зивие или Саккызского «клада» (Иранский Курдистан) [Ghirshman 1961, 87, pl. XLIII; 1964, 109, Abb. 142], что и позволило определить дату караванского блюда VII-VI вв. до н.э. [Bandurovskii, Chernenko 1999, 30].

Элементы близости этих сосудов, по их мнению, в следующем: 1) инкрустация, от-

личным от основного металлом – в Зивие серебряный сосуд, имеет золотое покрытие, в Караване – бронзовый; 2) в центре дна у обоих сосудов – розетки, правда, у сосуда из Зивие она – 16-ти лепестковая; 3) у блюда из Зивие также несколько выделенных орнаментальных кругов различного диаметра, нанесённых концентрическими линиями [Bandurovskii, Chernenko 1999, 30].

Рис. 4. Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана. Прорисовка лицевой и оборотной сторон с профилями.

Fig. 4. Bronze plate with gilding from the Second Karavan barrow. Drawing of the front and back sides with profiles.

Рис. 5. Орнамент центральной части блюда. Фото авторов.

Fig. 5. Ornament of the central part of the plate. Photo by the authors.

А.В. Бандуровский и Е.В. Черненко отметили также, что розетка на караванском блюде находит аналогии на рельефах Персеполя VI-V вв. до н.э. [Bandurovskii, Chernenko 1999, 30].

А.В. Бандуровский с соавторами также указали на близость оформления центральной части Караванского блюда многолепестковой розеткой и золотой чаши из Первого Келермесского кургана в Закубанье, относящегося к VII в. до н.э., раскопанного Д.Г. Шульцем в 1903 г. [Bandurovskii, Vuinov, Degtiar' 1998, 150; Bandurovskii, Vuinov 2000, 67].

А.Ю. Алексеев писал об этом блюде, как об изделии, украшенном *ассирийским орнаментом*

IX-VIII вв. до н.э. [Alekseev 2003, 112, ris. 10, 11-12], сравнивая декор караванского сосуда с изображениями на ассирийских щитах на каменных рельефах последней трети VIII в. до н.э., ссылаясь при этом на труд Бартеля Хроуды [Hrouda 1965, Taf. 23; 27-28]. Однако объективности ради, следует отметить, что, несмотря на то, что декор ассирийских щитов в определенной степени перекликается с орнаментом караванского блюда (на них также изображены разнообразные розетки, а на одном и равнобедренные треугольники), видеть в них прямые аналогии нельзя [Alekseev 2003, 381, ris. 10, 12].

Весьма обстоятельно к изучению караванского блюда подошёл В.А. Кисель [Kisel' 2003,

Рис. 6. Прорисовка орнамента центральной части блюда (по И. Баевой).

Fig. 6. Drawing of the ornament of the central part of the plate (according to I. Baieva).

71-72], указав, что сам тип низких металлических уплощённых сосудов был свойственным для ряда ближневосточных культур, приведя при этом в качестве аналогий чаши, найденные в Кармир-Блуре [Piotrovskii 1970, kat. 62]. Не уникальной является и боковая ручка на караванском сосуде: таковые встречены, например, на блюдах в ряде курганов у с. Нартан, хотя в деталях отличаются от ручки из кургана №2 у пос. Караван, крепящейся на шарнирах [Batchaev 1985, 47, tab. 39, 42; 48, 38-39]. Данные сосуды по форме не характерны для местной кобанской культуры, хотя и украшены кавказским орнаментом [Batchaev 1985, 47; Kisel' 2003, с.71].

А.В. Кисель отметил [Kisel' 2003, 71], что по технике исполнения (металлопластика) блюдо из Караванского кургана может быть сопоставлено с известным зеркалом из Четвёртого Келермесского кургана и фрагментированным серебряным ритонном, украшенным золотыми

аппликациями из Третьего Келермесского кургана (раскопки Д.Г. Шульца, 1904 г.) относящихся ко 2-ой половине VII в. до н.э. [Aleksseev 2012, 108], а точнее – к 650-627 гг. до н.э. [Galanina 1997, 190]. Кроме того, караванское блюдо объединяет с келермесским зеркалом наличие розетки в центральной части изделия.

Следует заметить, что, серебряное зеркало из Четвёртого Келермесского кургана действительно содержит в центральной части многолепестковую розетку, что напоминает ситуацию на блюде из Второго Караванского кургана. Однако сопоставление указанных келермесских изделий (зеркала и фрагментированного ритона) с блюдом из Второго Караванского кургана, с точки зрения техники декорирования, не совсем корректно.

Как уже отмечалось, центральная часть караванского изделия украшена в иной технике – не металлопластики, а плакирования золотом.

Рис. 7. Серебряное блюдо с позолотой из Зивие, лицевая сторона (по: Ghirshman 1961, 87, pl. XLIII; 1964, 109, Abb. 142).

Fig. 7. Silver plate with gilding from Ziwiye, front side (after: Ghirshman 1961, 87, pl. XLIII; 1964, 109, Abb. 142).

В.А. Кисель также придерживается мнения об «ассирийских корнях» в оформлении блюда из Каравана, подчёркивая, в частности, что сложносоставные розетки известны в Ассирии с IX в. до н.э. Что же касается лотосовидного орнамента, то он отмечен в целом ряде ассирийских древностей: рельефе из Нимруда правления Ашшурнасерпала (883-859 гг. до н.э.), настенной росписи дворца Саргона II (721-705 гг. до н.э.) в Хорсабаде, на одежде Ашшурбанипала (669-631 гг. до н.э.) на рельефах в Ниневии. Учитывая эти факты и аналогию на ассирийском щите (приводимую А.Ю. Алексеевым), В.А. Кисель предлагает датировать караванское блюдо последней третью VIII – началом VII вв. до н.э. и видеть в нём продукцию *ассирийских мастеров* [Kisel' 2003, 72].

Упомянутые исследователи совершенно верно привели сведения о довольно широком распространении орнаментов в виде сложносоставной розетки и лотосовидного, в частности, в ассирийских древностях, начиная с IX-VIII вв. до н.э. [Kantor 1945, 807-810]. Более того, можно вполне определённо утверждать, что подобный орнамент, и в том числе лотосовидный декор, были весьма популярны в целом на Ближнем Востоке, по крайней мере, с IX по VI вв. до н.э.

Конечно, при поиске аналогий для караванского блюда наиболее важны не отдельные элементы его декора (хотя, конечно, учитывать

их нужно), а совокупность черт орнамента, что является, несомненно, более объективным основанием для суждения о дате артефакта и месте его изготовления.

Таковыми, на наш взгляд, являются 2 сосуда, найденные в Передней Азии, хотя число признаков, сближающих их с караванским блюдом, у каждого из них – весьма различно.

Один из них – уже упомянутое низкое серебряное блюдо из Зивие (Иран, Курдистан) (рис. 7). Выше были приведены соображения А.В. Бандуровского и Е.В. Черненко о трёх признаках, сближающих данный артефакт с караванским блюдом.

Однако, объективности ради, следует подчеркнуть, что черт различия между двумя этими сосудами гораздо больше, нежели сходства.

1) Так, караванский сосуд украшен намного скромнее изделия из Зивие: у него лишь растительный и геометрический орнамент. У сосуда из Зивие, помимо упомянутого декора, – роскошный зооморфный орнамент – изображения в пяти фризах животных и птиц.

2) У караванского сосуда орнамент лишь в центральной части дна. В Зивие он покрывает полностью всю лицевую часть сосуда.

3) У первого из них сплошное золочение лишь нижней части сосуда, а у блюда из Зивие позолочены лишь элементы орнамента (розетка, фигурки животных и птиц и пр.).

Рис. 8. Бронзовая пиксида из Метрополитен Музея, лицевая сторона (по: Muscarella 1988, 381, №500).

Рис. 8. Bronze Pix from Metropolitan Muzeum, front side (after: Muscarella 1988, 381, №500).

4) Декорация золотом данных сосудов выполнена в разной технике: у караванского блюда это плакирование, у блюда из Зивие – аппликация отдельных фигурок орнамента.

К этому еще можно добавить разительное отличие данных сосудов по форме. Караванское блюдо, хотя и низкий приземистый сосуд, но всё же ёмкость. Блюдо из Зивие, практически не имеет бортика и потому его неслучайно на первых порах в научной литературе называли серебряным „диском”. Да, и ручка, первоначально находившаяся на караванском сосуде, на сосуде из Зивие отсутствует.

Все сказанное выше, как нам представляется, говорит в пользу того, что блюдо из Зивие для караванского сосуда не является удачным аналогом.

Намного более показательный в качестве аналога караванскому блюду бронзовый сосуд – пиксида, хранящаяся в собрании Метрополитен Музея в Нью-Йорке [Muscarella 1988, 380-381, №500]. Она круглая в плане, с прямы-

ми стенками и слегка выпуклой крышкой, на которой нанесён орнамент в технике чеканки, во многом аналогичный тому, что мы видим на караванском блюде (рис. 8). Собственно говоря, на крышке пиксиды есть все элементы декора, представленные на сосуде из Второго Караванского кургана.

Всё поле крышки разделено на 4 окружности различного диаметра. В центре орнамента изображена 16-ти лепестковая розетка, расположенная внутри квадрата. На самом широком фризе представлены цветы лотоса. И, наконец на фризе, почти у края, изображены равобедренные треугольники, заштрихованные сеточкой, абсолютно такие же, как и на караванском блюде. Эта деталь, не известная нам более на иной металлической переднеазиатской посуде особенно важна и, конечно, сближает хронологически оба эти артефакта, позволяя с большим основанием предполагать их изготовление в пределах одного переднеазиатского ареала. Для полного сходства не хва-

тает лишь плакирования орнамента крышки пиксиды золотом.

Оскар Мускарелла считает эту пиксиду иранским, пред-ахеменидским или ассирийским изделием, относя к VII-VI вв. до н.э. [Muscarella 1988, 381].

Итак, резюмируем сказанное.

Бронзовое с позолотой блюдо из Второго Караванского кургана, учитывая приведённые нашими предшественниками и нами аналогии, скорее всего, является ассирийским изделием, хотя сбрасывать со счёта его иранское, предахеменидское происхождение тоже не следует.

В свете приведённой аналогии для караванского блюда – бронзовой пиксиды с вполне подобным орнаментом (особенно важным является декор в виде заштрихованных сеткой треугольников на обоих сосудах), мы бы не стали датировать караванское блюдо лишь *последней третью VIII – началом VII вв. до н.э.* [Kisel' 2003, 72], а распространили дату на *весь VII в. до н.э.*

Таким образом, данное импортное блю-

до, само по себе, не может быть чётким хронологическим репером для определения времени Второго Караванского кургана, а лишь составляет некий восточный флёр данному комплексу, подтверждая свидетельства нарративных источников о переднеазиатских акциях скифов-номадов. Трактовать эту находку в качестве трофея представляется наиболее объективным.

Сама же дата раннескифского воинского погребения во Втором Караванском кургане устанавливается по иным предметам инвентаря, свойственного скифской культуре, обнаруженным в процессе полного исследования данного погребального памятника, осуществлённого в 2013 и 2021 гг. одним из авторов настоящей статьи – В.Н. Окатенко. Речь идёт о бронзовых наконечниках стрел, медных заклёпках от горита или колчана, железных наконечнике копья и трёхпетельчатом псалии «келермесского типа», золотых бляшках с пуансонным орнаментом и, наконец, светлоглиняной милетской амфоре, вполне соответствующих самому *концу VII – началу VI вв. до н.э.*

Библиография

- Alekseev 2003:** A.Iu. Alekseev, Khronografiia Evropeiskoi Skifii VII-IV vekov do n.e. (Sankt-Petersburg 2003) // А.Ю. Алексеев, Хронография Европейской Скифии VII-IV веков до н.э. (Санкт-Петербург 2003).
- Alekseev 2012:** A.Iu. Alekseev, Zoloto skifskikh tsarei v sobranii Ermitazha (Sankt-Petersburg 2012) // А.Ю. Алексеев, Золото скифских царей в собрании Эрмитажа (Санкт-Петербург 2012.).
- Bandurovskii, Buinov 2000:** A.V. Bandurovskii, Iu.N. Buinov, Kurgany skifskogo vremeni. Severskodonetskii variant (Kiev 2000) // А.В. Бандуровский, Ю.Н. Буйнов, Курганы скифского времени. Северскодонецкий вариант (Киев 2000).
- Bandurovskii, Buinov, Degtiar' 1998:** A.V. Bandurovskii, Iu.V. Buinov, A.K. Degtiar', Novye issledovaniia kurganov skifskogo vremeni v okrestnostiakh g. Liubotina. In: (ed. Iu.V. Buinov) Liubotinskoe gorodishche (Khar'kov 1998), 143-182 // А.В. Бандуровский, Ю.В. Буйнов, А.К. Дегтярь, Новые исследования курганов скифского времени в окрестностях г. Люботина. В: (ред. Ю.В. Буйнов) Люботинское городище (Харьков 1998), 143-182.
- Bandurovskii, Chernenko 1999:** A.V. Bandurovskii, E.V. Chernenko, Akhemenidskie veshchi iz Liubotinskogo kurgana. In: (red. P.P. Tolochko) Problemy skifo-sarmatskoi arkheologii Severnogo Prichernomor'ia (k 100-letiiu B.N. Grakova) (Zaporozh'e 1999), 27-30 // А.В. Бандуровский, Е.В. Черненко, Ахеменидские вещи из Люботинского кургана. В: (ред. П.П. Толочко) Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья (к 100-летию Б.Н. Гракова) (Запорожье 1999), 27-30.
- Batchaev 1985:** V.M. Batchaev, Drevnosti predskifskogo i skifskogo periodov. In: (red. M.P. Abramova, V.I. Kozenkova) Arkheologicheskie issledovaniia na novostroykakh Kabardino-Balkarii v 1972-1979 gg., T.2. (Nal'chik 1985), 7-115 // В.М. Батчаев, Древности предскифского и скифского периодов. В: (ред. М.П. Абрамова, В.И. Козенкова) Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг., Т.2. (Нальчик 1985), 7-115.
- Buinov 1993-1994:** Iu.V. Buinov, Otchet o raskopkakh kurganov v okrestnostiakh goroda Liubotina Char'kovskoi oblasti za 1993-1994 gg., Naukovyi arkhiv Institutu arkheologii NAN Ukraïni, 1993-1994/130 // Ю.В. Буйнов, Отчёт о раскопках курганов в окрестностях города Люботина Харьковской области за 1993-1994 гг., Науковий архів Інституту археології НАН України, 1993-1994/130.

- Chernenko, Bandurovskii 1998:** E.V. Chernenko, A.V. Bandurovskii, Liubotinskii kurgan. Arkheologichni vidkrittia v Ukraïni 1997-1998 (Київ 1998), 153-154 // E.В Черненко, А.В. Бандуровский, Люботинский курган. Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр. (Київ 1998), 153-155.
- Galanina 1997:** L.K. Galanina, Kelermesskie kurgany. «Tsarskie» pogrebeniia ranneskifskoi epokhi (Moskva 1997) // Л.К. Галанина, Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской эпохи (Москва 1997).
- Ghirsman 1961:** R. Ghirsman, “7000 ans d’art en Iran” (Paris 1961).
- Ghirsman 1964:** R. Ghirsman, Iran, Protoiraniens, Meder, Achämeniden (München 1964).
- Grechko 2010:** D.S. Grechko, Naseleennia skifs’kogo chasu na Sivers’komu Dintsi (Київ 2010) // Д.С. Гречко, Населення скифського часу на Сіверському Дінці (Київ 2010).
- Hrouda 1965:** B. Hrouda, Die Kulturgeschichte de assyrischen Flachbildes (Bonn 1965).
- Kantor 1945:** Helen J. Kantor, Plant Ornament: Its Origin and Development in the the Ancient New East. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Division of the Humanities in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Oriental Languages and Literatures University of Chicago (Chicago 1945).
- Kisel’ 2003:** V.A. Kisel’, Shedevry iuvelirov Drevnego Vostoka iz skifskikh kurganov (Sankt-Petersburg 2003) // В.А. Кисель, Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов (Санкт-Петербург 2003).
- Liubotinskoe gorodishche 1998** (ed. Iu.V. Buinov) (Khar’kov 1998) // Люботинское городище 1998 (ред. Ю.В. Буйнов) (Харьков 1998).
- Muscarella 1988:** O.W. Muscarella, Bronze and Iron Ancient Near Taster Artifacts in the Metropolitan Museum of Art (New York 1988).
- Okatenko 2014:** V.M. Okatenko, Dodatkovі doslidzhennsha kurganiv Karavans’koї grupi Liubotinskogo mogilnika. In: (ed. D.N. Kozak). Arheologichni doslidzhennia v Ukraïni 2013 (Київ 2014), 255 // В.М. Окатенко Додаткові дослідження курганів Караванської групи Люботинського могильника. В: (ред. Д.Н. Козак). Археологічні дослідження в Україні 2013 (Київ 2014), 255.
- Okatenko 2014a:** V.N. Okatenko, Otchet o doissledovanii Karavanskoї gruppy kurganov (№ 1-2) na territorii Liubotinskogo gorodskogo soveta Har’kovskoi oblasti v 2013 godu. Nauchnyi arkhiv IA NANU № 2014/167 // В.Н. Окатенко, Отчёт о доисследовании Караванской группы курганов (№1-2) на территории Люботинского городского совета Харьковской области в 2013 году. Научный архив ИА НАНУ № 2014/167.
- Piotrovskii 1970:** B.B. Piotrovskii, Karmir-Blur (Leningrad 1970) // Б.Б. Пиотровский, Кармир-Блур (Ленинград 1970).

Віталій Окатенко, научный сотрудник, начальник Слобожанской экспедиции ДП «НИЦ «Охранная археологическая служба Украины» Института археологии НАН Украины. Харьков, Украина, e-mail: okatenkovitalij@gmail.com

Сергей Скорый, доктор исторических наук, профессор, заведующий Отделом археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины, проспект Героев Сталинграда №9-А, кв.112, Киев, 04210, Украина, e-mail: idanfirs@ukr.net